

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Ходжалепесова Индира,

и.о. доцент кафедры Тиллар-2, университета Ориентал

Телефон номер (90)735-26-86

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы применения основных методик обучения английскому языку. Отмечено, что все рассмотренные принципы интенсивного обучения учебного предмета и английскому языку обеспечивают четкую взаимосвязь учебной деятельности и тем самым способствуют эффективной реализации целей обучения.

Ключевые слова: основной методический, английский язык, учебная дисциплина, учебная деятельность.

Annotation

The article discusses the application of basic methods of teaching English. It is noted that all the principles of intensive teaching of academic subjects and English provide a clear connection between learning activities and thus contribute to the effective achievement of learning objectives.

Key words: basic methodology, English language, academic discipline, educational activity.

Современное образование невозможно представить без активного внедрения информационных технологий. Их использование в преподавании английского языка открывает широкие возможности для создания интерактивной образовательной среды, повышения мотивации обучающихся и формирования у них ключевых компетенций, необходимых в условиях глобализации.

Методологические аспекты применения ИТ включают не только выбор технических средств, но и разработку эффективных педагогических стратегий, обеспечивающих целостность и результативность учебного процесса. Важно рассматривать информационные технологии не как самоцель, а как инструмент, интегрированный в систему традиционных и инновационных методик.

В настоящее время в нашей стране и зарубежом все более актуальным становится вопрос применения современных информационных и педагогических технологий в образовательных учреждениях. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения иностранному языку.

Основной целью обучения различным иностранным языкам, в том числе английского, является формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся и студентов, обучение практическим навыкам владения иностранным языком.

Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения.

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования – внедрение средств новых информационных технологий в систему образования. Это делает возможным:

- совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных банков данных научно – педагогической информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей [2];

- создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно– учебную, экспериментально разнообразные виды – исследовательскую деятельность, самостоятельной деятельности по обработке информации [3];

- создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих, контролирующих и оценивающих систем

Процесс информатизации образования и связанное с этим использование возможностей новых информационных технологий в процессе обучения приводит не только к изменению организационных форм и методов обучения, но и к возникновению новых методов обучения [1].

Таким образом, в связи с развитием процесса информатизации и образования в обществе изменяется объем и содержание учебного материала, происходит реструктурирование программ учебных предметов, интеграция некоторых тематик или самих учебных предметов, что приводит к изменению структуры и содержания учебных предметов (курсов) и, следовательно, структуры и содержания образования. Параллельно этим процессам происходит внедрение инновационных подходов к проблеме уровня знаний учащихся и студентов, основанных на разработке и использовании комплекса компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня усвоения [1, 3]. Изменение содержания и структуры образования, представлений об организационных формах, методах обучения и контроля за его результатами приводит к изменению различных методик преподавания [3].

Использование информационных технологий раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а также обеспечивают реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы студентов.

В мультимедийных обучающих программах по английскому языку используются различные методические приемы, позволяющие проводить ознакомление, тренировку и контроль. Помимо использования мультимедийных обучающих программ, информационные технологии являются вспомогательным элементом при проведении тестирования, мониторинга учебного процесса, собственного информационного наполнения

инструментальных сред для разработки компьютерных уроков, подготовки дидактических материалов, использования ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и самостоятельной работы, а также проектной деятельности обучаемых [2].

Таким образом, ИТ становятся мощным средством повышения качества образования, формирования языковой компетенции и развития самостоятельности обучающихся, при условии их правильного методологического обоснования и внедрение в учебный процесс мультимедийных программ вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Использование современных информационных технологий позволяет не только повысить эффективность обучения, но и стимулировать обучающихся самостоятельному изучению английского языка.

Применение информационных технологий в обучении английскому языку представляет собой не только технологическую, но и методологическую проблему, требующую комплексного подхода. Эффективность их использования зависит от способности преподавателя интегрировать цифровые инструменты в систему традиционных методик, соблюдая основные дидактические принципы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Список литературы к дальнейшему Дмитриева Е.И. Дидактические возможности компьютерных телекоммуникационных сетей для обучения иностранным языкам // Иностр. языки в школе. - 2007. - № 4. - с. 22-26.
2. Нелунов А.И. Личностно-ориентированное обучение иностранному языку на основе информационных технологий // Информатика и образование. - 2008. - № 9. - с. 31-33.
3. Носенко Э. Л. Применение ИТ в образовании // Иностр. языки в школе. - 2008. - № 6. - с. 78-80.
4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2020.
5. Warschauer M. Technology and Language Learning: Theory and Practice. – Cambridge University Press, 2018.
6. Bax S. CALL – past, present and future. System, 2017.
7. Chapelle C. Computer Applications in Second Language Acquisition. – Cambridge University Press, 2019.
8. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge, 2020.